

МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 658.310.85-055.2

DOI <https://orcid.org/10.5281/zenodo.14738123>

Ефект скляної стелі у лідерстві

Рекуненко Ігор Іванович

д. е. н, професор, завідувач кафедри управління імені Олега Балацького, Сумський державний університет, вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1558-629X>

Гордієнко Віта Павлівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління імені Олега Балацького, Сумський державний університет, вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4205-0842>

Балагуровська Інна Олексіївна

аспірантка, Сумський державний університет, вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007, Сілезький технологічний університет, Академічна 2-А, 44-100, м. Глівіце, Польща, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3642-9506>

Дробот Валерія Денисівна

студентка, Сумський державний університет, вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-2865-0426>

Прийнято: 10.01.2025 | Опубліковано: 24.01.2025

***Анотація.** Стаття спрямована на дослідження проблеми скляної стелі, яка залишається суттєвою перешкодою для досягнення гендерної рівності в лідерстві. Основна мета роботи - проаналізувати важливі соціальні, культурні*

та структурні фактори, які обмежують доступ жінок до керівних посад, і розглянути можливі шляхи подолання таких перешкод. Особлива увага приділяється міжнародному досвіду впровадження менторських програм, гнучкого графіку роботи та інших ініціатив, які сприяють розвитку жіночого лідерства в менеджменті. Методологічно дослідження базується на комплексному підході, що включає аналіз літературних джерел, порівняння передового досвіду різних країн, аналіз статистичних даних. Методи контент-аналізу, системний підхід та статистична обробка використовувалися для виявлення критичних проблем і тенденцій. У статті проведено огляд основних бар'єрів для жінок-лідерів, зокрема гендерних стереотипів, недостатнього доступу до ресурсів, балансу між роботою та сім'єю та структурних обмежень у розвитку кар'єри. Гнучкі умови роботи, такі як дистанційна робота, менторство та соціальна підтримка, значно підвищили мотивацію та продуктивність жінок, що, у свою чергу, сприяє їх професійному зростанню. Автори підкреслюють роль соціальних ініціатив, таких як програми розвитку жіночого лідерства, у створенні інклюзивного робочого середовища. Проблема скляної стелі складна і вимагає комплексного підходу. Подолання гендерних бар'єрів передбачає зміну суспільного уявлення про роль жінки, розробку адаптивних умов праці, таких як гнучкий робочий день, і впровадження інноваційних програм наставництва. Розширення прав і можливостей жінок-лідерів позитивно впливає на продуктивність організації та інновації та є прикладом для майбутніх поколінь. Результати дослідження мають практичне значення для формування сучасних підходів до менеджменту та просування лідерства жінок.

Ключові слова: гендерна рівність, жінки в лідерстві, культурні стереотипи, кар'єрне зростання, гнучкі умови праці, гендерні упередження.

The glass ceiling effect in leadership

Ihor Rekunenko

Doctor in Economics, Professor, Head of the Oleg Balatskyi Department of Management, Sumy State University, 116, Kharkivska st., Sumy, Ukraine, 40007, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1558-629X>

Vita Hordiienko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Oleg Balatsky Department of Management, Sumy State University, 116, Kharkivska st., Sumy, Ukraine, 40007, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4205-0842>

Inna Balahurovska

Phd student Sumy State University, 116, Kharkivska st., Sumy, Ukraine, 40007, Silesian University of Technology, Akademicka 2-A, 44-100 Gliwice, Poland, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3642-9506>

Valeriia Drobot

Student Sumy State University, 116, Kharkivska st., Sumy, Ukraine, 40007, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-2865-0426>

Abstract. *The article aims to study the problem of the glass ceiling, which remains a significant barrier to achieving gender equality in leadership. The main goal is to analyze the critical social, cultural, and structural factors that limit women's access to leadership positions and to consider possible ways to overcome such obstacles. Special attention is paid to international experience in implementing mentoring programs, flexible work schedules, and other initiatives that promote Women's Leadership in Management. Methodologically, the study is based on a*

comprehensive approach, including analyzing literary sources, comparing best practices from different countries, and analyzing statistical data. The content analysis methods, a systems approach, and statistical processing, were used to identify critical problems and trends. The paper provides an overview of the main barriers for women leaders, including gender stereotypes, insufficient access to resources, work-family balance, and structural restrictions in career development. Flexible working arrangements, such as remote work, mentoring, and social support, have significantly increased women's motivation and productivity, which in turn contributes to their professional growth. The authors emphasize the role of social initiatives, such as women's leadership development programs, in creating an inclusive work environment. The glass ceiling problem is complex and requires a comprehensive approach. Overcoming gender barriers involves changing public perceptions of women's roles, developing adaptive working arrangements, such as flexible working hours, and implementing innovative mentoring programs. Empowering women leaders positively impacts organizational productivity and innovation and sets an example for future generations. The results have practical implications for shaping modern approaches to management and promoting women's leadership.

Keywords: *women in leadership, cultural stereotypes, career growth, flexible working conditions, gender equality, gender biases.*

Постановка проблеми полягає у тому, що скляна стеля залишається суттєвим бар'єром для досягнення гендерної рівності у лідерстві. Така ситуація пов'язана із соціальними стереотипами, упередженнями та структурними обмеженнями, які ускладнюють доступ жінок до керівних посад і реалізацію їхнього потенціалу. Додатковим ускладненням є виклики балансу між роботою і сімейними обов'язками, що також погіршує ситуацію.

Жінки часто стикаються з обмеженим доступом до ресурсів і можливостей, які важливі для професійного зростання. У багатьох організаціях відсутні механізми підтримки кар'єрного розвитку жінок, такі як наставництво або професійне навчання, що значно знижує їхні шанси на просування в кар'єрі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями в питаннях

лідерства були проведені дослідження, що розкривають проблему скляної стелі в управлінні. Наукові роботи охоплюють різні сторони, пов'язані з бар'єрами, які обмежують можливості жінок досягати лідерських позицій.

Дослідження Cotter, Hermsen, Ovadia, Vanneman [1], Hoyt, Simon [2] зазначають, що гендерні стереотипи та подвійні стандарти оцінки залишаються значною перешкодою для кар'єрного зростання жінок, особливо на етапі переходу до вищих керівних посад. Негативні стереотипи про жінок-лідерок впливають на їхнє сприйняття, що, у свою чергу, обмежує можливості для їхнього просування. Наукові роботи Lindner [3], Chung, van der Horst [4] показують, як баланс між роботою та сімейними обов'язками є одним із головних чинників, що стримує жінок у професійному зростанні. Зокрема, гнучкі умови праці, такі як дистанційна робота, позитивно впливають на зниження стресу та підвищення продуктивності жінок.

Науковці Alqahtani [5], Coleman [6] досліджують перешкоди на шляху до лідерства в глобальному контексті, зокрема економічні та культурні відмінності, що впливають на кар'єрне зростання жінок. Значну увагу приділено дослідженням, які підкреслюють важливість програм наставництва для жінок. Дослідники Diehl, Dzubinski [7] показують, що такі програми позитивно впливають на розвиток лідерських якостей у жінок, що сприяє їхньому кар'єрному росту. Роботи Aras, Wahyuni, Thalib [8], Balamurugan, Sreeleka [9] досліджують роль соціальної підтримки та гнучких робочих умов у формуванні балансу між роботою та життям. Результати підтверджують, що підтримка на робочому місці, включаючи можливість працювати з дому, значно сприяє досягненню професійного успіху для жінок.

IBM Study [10] та UN Women [11] звертають увагу на низький рівень представництва жінок на високих посадах у різних секторах, підкреслюючи необхідність системних змін. Дослідження також вказують на проблему «вимивання кадрів» і необхідність покращення політик щодо підтримки жінок у кар'єрі. Також науковці Chenevert, Balducci, Vignoli [12] вивчають, як

дискримінація за зовнішніми ознаками може посилювати проблему «скляної стелі», що є важливим чинником у професійному зростанні жінок, зокрема в таких сферах, як медіа та публічні відносини.

Таким чином, незважаючи на значний прогрес у боротьбі за гендерну рівність, залишається багато невирішених аспектів, зокрема щодо ефективних механізмів подолання бар'єрів для жінок, зокрема через адаптацію робочих умов, розвиток програм наставництва та зміни в культурних і економічних підходах до управління.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проблема «скляної стелі» залишається недостатньо вирішеною через низку прогалин. По-перше, бракує практичних інструментів для подолання гендерних стереотипів та упереджень на робочих місцях. По-друге, недостатньо досліджено вплив соціальних, культурних та економічних контекстів на формування «скляної стелі» у різних країнах. Також мало уваги приділено розробці програм наставництва для жінок і аналізу ефективності гнучких робочих графіків у подоланні гендерних бар'єрів.

Подальші дослідження мають зосередитися на комплексних підходах до підтримки жінок-лідерок і розробці рекомендацій для забезпечення рівних можливостей у лідерстві.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз проблеми скляної стелі, яка обмежує доступ жінок до керівних посад, а також визначення шляхів її подолання. Дослідження спрямоване на виявлення основних соціальних, культурних та структурних чинників, що сприяють виникненню скляної стелі, та аналіз впливу гендерних стереотипів і упереджень на кар'єрне зростання жінок у різних професійних сферах. Особливу увагу приділено міжнародному досвіду впровадження програм наставництва, гнучких графіків роботи та інших ініціатив, які спрямовані на подолання гендерних бар'єрів.

Актуальність роботи обумовлена необхідністю подолання «скляної стелі» як важливої перешкоди на шляху до ефективного використання кадрового

потенціалу. Отримані результати можуть бути використані для формування сучасних підходів до менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Скляна стеля є однією з найпоширеніших метафор у дискурсі гендерної рівності, що описує невидимі бар'єри, які перешкоджають жінкам досягати керівних позицій в організаціях. Таке явище добре відоме у світі бізнесу, політики, освіти та багатьох інших сферах. Попри значний прогрес у боротьбі за права жінок, включаючи збільшення їхнього представництва на ринках праці, дискримінація та упередження все ще залишаються вагомими чинниками, що заважають жінкам досягати успіху в лідерстві. Такі бар'єри є невидимі на поверхні, але глибоко закріплені в структурах і системах, які продовжують підтримувати нерівність.

Однією з головних причин існування скляної стелі є культурні та соціальні стереотипи, що обмежують можливості жінок і впливають на їхнє сприйняття, як лідерів. Жінки стикаються з подвійними стандартами, коли їхні досягнення часто знецінюються, а їхні лідерські якості піддаються сумніву. У багатьох культурах існує стійка ідея про те, що лідерство - це сфера чоловіків, і жінки не здатні досягти тих самих успіхів через емоційність або вразливість. Такі стереотипи створюють тиск на жінок та змушують їх працювати вдвічі більше, щоб довести свою компетентність та ефективність на керівних посадах.

Термін «скляна стеля» з'явився в публічному обігу на початку 1970-х років, і з того часу він був розширений до багатьох сфер діяльності. У контексті сучасних досліджень скляна стеля асоціюється з соціокультурними, економічними та політичними чинниками, які створюють перешкоди для кар'єрного зростання жінок, незважаючи на їхню кваліфікацію. В таблиці 1 запропоновано різні підходи до розуміння терміна.

Таблиця 1**Визначення поняття скляна стеля**

№	Автор	Визначення
1.	David A. Cotter, Joan M. Hermsen, Seth Ovadia, Reeve Vanneman [1]	Скляна стеля - поняття, яке передбачає, що гендерні (або інші) недоліки сильніші на вершині ієрархії, ніж на нижчих рівнях, і що ці недоліки погіршуються на більш пізніх етапах кар'єри.
2.	Miren Chenevert, Cristian Balducci, and Michela Vignoli [12]	Скляна стеля - недостатнє представництво жінок на керівних посадах у компаніях у всіх галузях.
3.	David Purcell, Kelly Rhea MacArthur, Sarah Samblanet [13]	Скляна стеля - популярна метафора, що пояснює нездатність багатьох жінок просунутися далі певного етапу у своїх заняттях і професіях, незалежно від їхньої кваліфікації чи досягнень.
4.	Merriam-Webster [14]	Скляна стеля - неформальний ліміт на те, наскільки високу посаду в компанії можуть обіймати жінки та представники меншин.
5.	Karakılıç N. Y. [15]	Скляна стеля - це невидимий бар'єр, який обмежує кар'єрний розвиток жінок, незважаючи на їхню кваліфікацію та досягнення. Такий феномен виникає через гендерну дискримінацію, де стереотипи та упередження перешкоджають жінкам досягати високих керівних посад, навіть якщо вони мають відповідні професійні навички та досвід.
6.	Imadođlu T., Kurşuncu R. S., Çavuş M. F. [16]	Скляна стеля - значущий бар'єр, що обмежує кар'єрне зростання жінок у менеджменті. Такий бар'єр негативно впливає не тільки на кар'єрні можливості жінок, але й на їхню мотивацію до роботи.

Джерело: складено авторами на основі аналізу [1, 13-16]

Наведені визначення в таблиці 1 свідчать, що «скляна стеля» відображає перешкоди, які обмежують можливості жінок просуватися по кар'єрних сходах. Така тенденція стосується недоступності для жінок високих керівних посад, незважаючи на їхні кваліфікації та досягнення. Однією з основних причин існування скляної стелі є культурні стереотипи, які ускладнюють сприйняття жінок як лідерів. Жінки можуть стикатися з меншою підтримкою в кар'єрному розвитку. Визначення, які подані в таблиці 1, також акцентують увагу на

економічних аспектах, таких як нерівність у оплаті праці, а також соціальних вимогах, пов'язаних із поєднанням кар'єри і сімейних обов'язків. Складнощі у досягненні балансу між роботою та сімейним життям ще більше ускладнюють професійну реалізацію жінок, особливо у сферах з високою трудовою інтенсивністю. Таким чином, усі визначення скляної стелі підкреслюють важливість боротьби з гендерною нерівністю у лідерських позиціях, а також необхідність трансформації соціальних і структурних умов, які створюють невидимі бар'єри. Необхідність змін у суспільних уявленнях про роль жінок у лідерстві, а також розвиток гнучких робочих умов та політик підтримки кар'єрного росту для жінок є важливими кроками на шляху до подолання скляної стелі.

У деяких країнах світу жінки недостатньо представлені на керівних посадах. Станом на січень 2023 року [15] жінки обіймали 11,3% посад глав держав та 9,8% посад глав урядів. У кабінетах міністрів жінки становили 22,8%, з вищим представництвом у Європі та Північній Америці (31,6%) і Латинській Америці та Карибському басейні (30,1%). У корпоративному світі жінки обіймають 12% керівних посад та посад у правліннях і 40% посад молодших спеціалістів. Однак на вищих рівнях представництво зменшується, а саме лише 14% на посадах старших віце-президентів і 16% на посадах віце-президентів. [17]

Культурні упередження та стереотипи щодо жінок на керівних посадах впливають на їх сприйняття як лідерів. Стереотипи, засновані на традиційних уявленнях про роль жінок у суспільстві, створюють перешкоди для кар'єрного зростання та успішної реалізації у менеджменті.

Жінки на керівних посадах часто стикаються з негативними стереотипами, які підкріплюють думку, що вони менш здатні до прийняття рішень або управління. Подібні погляди базуються на застарілих гендерних ролях, що призводять до створення перешкод для жінок, навіть якщо вони мають відповідні кваліфікації та досвід для лідерських позицій. Також стереотипи впливають не лише на сприйняття жінок, але й на сам процес прийняття рішень в організаціях. [18, 20]

Ще одним видом стереотипного мислення є переконання, що жінки не можуть одночасно бути ефективними лідерами і виконувати сімейні обов'язки. Такий феномен називається «подвійне навантаження» [21], коли жінки стикаються з очікуванням, що вони повинні бути успішними як у професійній, так і в особистій сферах. Тобто виникає додатковий тиск на жінок-лідерок і може знижувати їхню мотивацію просуватися по кар'єрних сходах. Необхідність трансформації соціальних уявлень та впровадження політик, що забезпечують гендерну рівність на керівних посадах, є важливою умовою для позитивних змін [2, 19]. Переосмислення стереотипів та оцінка лідерів на основі професійних якостей, а не гендерної приналежності, сприятимуть досягненню рівноправності. Загалом, боротьба з культурними упередженнями та стереотипами вимагає комплексного підходу. Важливо не тільки створювати можливості для жінок на керівних посадах, але й змінювати суспільне сприйняття гендерних ролей та впроваджувати підтримуючі структури на робочому місці.

Науковці Pal, Piaget, Zahidi провели опитування [20], де одним з питань було: «Розмірковуючи над представленими причинами, які з них, якщо такі є, ви особисто вважаєте основними причинами того, що жінки не можуть бути рівними з чоловіками у вашій країні?», результати якого наведені на рис. 1.

Рис. 1. Результати опитування World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2024.

Джерело: [20]

Культурні упередження та стереотипи створюють значні бар'єри для жінок на керівних посадах та обмежують їхній кар'єрний розвиток. Традиційні гендерні ролі формують негативне сприйняття жінок-лідерок, тоді як очікування щодо виконання одночасно професійних і сімейних обов'язків додають ще більшого додаткового тиску. Для подолання зазначених перешкод необхідно змінювати суспільні уявлення про лідерство та впроваджувати політики, що забезпечують рівні можливості для жінок і чоловіків у сфері управління.

Статистичні дані свідчать про високий освітній потенціал жінок, що є фундаментальною основою для їхньої успішної професійної реалізації. [21] У країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 50% жінок у віці 25-34 років мають вищу освіту, порівняно з 38% чоловіків.

Рисунок 2 ілюструє пропорцію жінок із вищою освітою в різних країнах станом на 2019 рік. Згідно з представленими даними, країни демонструють значну різницю в рівнях освіченості серед жіночого населення, що є важливим індикатором гендерної рівності та доступу до освітніх можливостей.

Рис. 2. Відсоток жінок з вищою освітою в різних країнах за 2019 рік

Джерело: [21]

Баланс між роботою та сім'єю є однією з найважливіших проблем для жінок, особливо тих, хто займає керівні посади або працює в інтенсивних галузях, таких як академічна сфера або ІТ. Забезпечення гнучких умов роботи є

критично важливим для підтримки такого балансу та зменшення навантаження на жінок.

Згідно з опитуванням про роботу та трудові відносини у Великій Британії (WERS) за 2011 рік [22], гнучкі умови праці, такі як гнучкий графік роботи та можливість дистанційної роботи або роботи з дому, були найпоширенішими серед працівників після скороченого робочого дня. 35 % відсотків компаній надавали можливість працювати за гнучким графіком, а 30% дозволяли своїм працівникам працювати з дому. Крім того, приблизно одна п'ята частина компаній повідомила, що надає принаймні деяким співробітникам можливість працювати за скороченим графіком, розподіляти обов'язки або працювати неповний робочий день. Згідно з опитуванням працівників, близько 30% респондентів використовували гнучкий графік, 17% працювали віддалено або з дому, а менше 10% сказали, що використовували інші види гнучкого графіку у 2011 році. Такий показник дещо вищий серед людей, які мають обов'язки по догляду за дітьми, особливо для перших двох видів гнучкого графіку.

Дослідження показують, що жінки частіше за чоловіків стикаються з дисбалансом між роботою та особистим життям, що знижує їхню задоволеність робочими умовами. [23] Жінки часто беруть на себе додаткові сімейні обов'язки, які не враховуються у традиційній системі працевлаштування. У домогосподарствах, де обоє батьків працюють, 59% працюючих матерів повідомляють, що головна відповідальність за домашню роботу лежить на них. Гнучкі графіки можуть стати вирішенням такої ситуації для зниження стресу та підвищення продуктивності. Лише 29% жінок вважають, що на робочому місці існує достатня підтримка матерів, які працюють. [24] Гнучкість на роботі дозволяє жінкам легше поєднувати кар'єру з сімейними обов'язками, що важливо для їхньої професійної реалізації. 28% працюючих матерів кажуть, що їхній кар'єрний ріст сповільнився через народження дітей. Жінки стикаються з численними труднощами у досягненні балансу через високу інтенсивність роботи та великі очікування з боку роботодавців. [25] Гнучкі робочі умови важливі не тільки для зменшення навантаження, але й для того, щоб жінки могли

приділяти більше уваги особистим потребам і сімейним обов'язкам. Соціальна підтримка, що включає можливість працювати з дому, значно сприяє підвищенню балансу між роботою та життям у жінок. [26] Така підтримка може надходити від роботодавців та створювати сприятливе середовище для вирішення робочих і сімейних питань. Жінки часто потребують ефективних стратегій для підтримки балансу між роботою та особистим життям, особливо за умов значного робочого навантаження. Наприклад, доведено, що оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами сприяє утриманню працівників і формує більш продуктивну та здорову робочу силу для майбутніх поколінь. Дослідження показують [24], що багато жінок самостійно розробляють способи поєднання кар'єри і сімейних обов'язків, однак для досягнення стійкого успіху важливо, щоб організації впроваджували адаптивні та підтримуючі умови праці.

Гнучкий та зручний графік роботи стає все більш популярною практикою серед провідних компаній у світі, які прагнуть створити комфортні умови праці для своїх співробітників. Такі підходи сприяють підвищенню продуктивності, балансу між роботою та особистим життям, а також оптимізації витрат.

American Express [25], одна з найбільших кредитних компаній, яка налічує понад 50 тисяч співробітників пропонує своїм працівникам різні варіанти зайнятості та гнучкий графік роботи. Компанія дозволяє працювати з дому, що особливо зручно для батьків та тих, хто живе далеко від офісу. Такий підхід допомагає працівникам адаптувати робочий час до своїх життєвих обставин.

Dell [26], велика технологічна компанія, впроваджує використання віртуальних інструментів для організації гнучкої роботи. Близько 60% її співробітників працюють за зручним графіком, що включає можливість повністю віддаленої роботи. Крім того, завдяки таким підходам компанія щорічно заощаджує близько 12 мільйонів доларів на офісних витратах.

DuckDuckGo [27], швидкозростаюча компанія, відома своїм підходом до балансу між роботою та особистим життям. Організація надає працівникам можливість працювати за гнучким графіком, а саме використовувати цифрові

інструменти для ефективного зв'язку і співпраці. Такий підхід створює сприятливі умови для продуктивної діяльності.

Agilent Technologies [28], яка налічує близько 12 тисяч співробітників, також активно підтримує гнучкі умови праці. Особливістю є можливість роботи поза стандартним графіком, що дозволяє працівникам поєднувати професійні обов'язки із домашніми справами. Крім того, компанія забезпечує своїх співробітників підтримкою у складних життєвих ситуаціях.

Deutsche Bank [29] активно змінює традиційні підходи до роботи шляхом впровадження віртуального наставництва та віддаленої роботи. Така практика забезпечує більшу доступність співробітників для проведення зустрічей і сприяє індивідуальному навчанню та підтримці. Завдяки цьому банк створює умови для підвищення ефективності роботи на відстані.

Таким чином, впровадження гнучкого та зручного графіка роботи демонструє позитивний вплив на продуктивність співробітників, їхній добробут та економічну ефективність компаній. Зазначені приклади підкреслюють значення таких підходів для створення сучасного та адаптивного робочого середовища.

Висновки. Проблема скляної стелі залишається одним із бар'єрів на шляху досягнення гендерної рівності у лідерстві. Незважаючи на значний прогрес у боротьбі з дискримінацією та збільшення представництва жінок у різних сферах, структурні та культурні обмеження, зокрема стереотипи та недостатній доступ до ресурсів, значно гальмують такий процес. Традиційні гендерні ролі продовжують обмежувати сприйняття жінок як ефективних лідерів, що підсилюється подвійними стандартами оцінки їхньої діяльності. Нерівний доступ до ресурсів, обмеження у кар'єрному розвитку, а також недостатнє впровадження гнучких робочих умов створюють значні труднощі для жінок у професійному зростанні. Як свідчить статистика, кількість жінок на високих керівних посадах залишається критично низькою у багатьох країнах і секторах, що вказує на необхідність системних змін. Забезпечення балансу між роботою та особистим життям є критично важливим для сприяння участі жінок у

керівництві, що також позитивно впливає на їхню продуктивність і професійну реалізацію. Високий рівень освіченості жінок у більшості країн свідчить про їхній значний потенціал, який необхідно реалізовувати шляхом створення інклюзивних можливостей для кар'єрного росту.

Важливо продовжувати працювати над впровадженням програм наставництва, змінювати суспільне сприйняття гендерних ролей, підтримувати гнучкі робочі умови та розвивати законодавче регулювання, спрямоване на досягнення рівних можливостей. По-перше, такий підхід сприятиме формуванню інклюзивного суспільства, в якому кожна людина матиме рівні можливості для реалізації свого потенціалу, незалежно від статі. По-друге, залучення більшої кількості жінок до лідерства підвищує загальну продуктивність, інноваційність та ефективність організацій. По-третє, забезпечення рівності у сфері лідерства допоможе створити позитивний приклад для наступних поколінь. Подолання «скляної стелі» є не лише питанням соціальної справедливості, а й важливим фактором розвитку сучасного світу.

Список використаних джерел

1. Cotter, D. A., Hermsen, J. M., Ovadia, S., & Vanneman, R. The Glass Ceiling Effect. *Social Forces*. 2001. Vol. 80, no. 2. P. 655–681. URL: <https://doi.org/10.1353/sof.2001.0091>
2. Hoyt, C. L., & Simon, S. Social psychological approaches to women and leadership theory. *Handbook of Research on Gender and Leadership*. Ch. 5, P. 65–83. Edward Elgar Publishing. 2024. URL: <https://doi.org/10.4337/9781035306893.00015>
3. Lindner, J. Working mothers statistics reveal struggles with work-life balance. *WIFI Talents*. 2024. URL: <https://wifitalents.com/statistic/working-mothers>
4. Chung H., van der Horst M. Women's employment patterns after childbirth and the perceived access to and use of flextime and teleworking. *Human Relations*. 2017. Vol. 71, no. 1. P. 47–72. URL: <https://doi.org/10.1177/0018726717713828>
5. Alqahtani, T. The Status of Women in Leadership. *Archives of Business Research*. 2020. Vol. 8(3), P. 294–299. URL: <https://doi.org/10.14738/abr.83.8004>

6. Coleman M. Women leaders in the workplace: perceptions of career barriers, facilitators and change. *Irish Educational Studies*. 2019. Vol. 39, no. 2. P. 233–253. URL: <https://doi.org/10.1080/03323315.2019.1697952>
7. Diehl, A. B., & Dzubinski, L. An overview of gender-based leadership barriers. *In Handbook of Research on Gender and Leadership*. Ch. 17, P. 423–439. 2021. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781785363863.00027>
8. Aras R. A., Wahyuni S., Thalib A. H. S. Contribution of Social Support to Work-life Balance on Working Women During Work From Home. *Interdisciplinary Conference of Psychology, Health, and Social Science (ICPHS 2021)*, Makassar, Indonesia, 27–28 November 2021. Paris, France, 2022. URL: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220203.005>
9. Balamurugan G., Sreeleka M. A study on work life balance of women employees in IT sector. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*. 2020. Vol. 7, no. 1. P. 64–73. URL: <https://doi.org/10.29121/ijetmr.v7.i1.2020.499>
10. IBM. Women in leadership pipeline has hollowed out in the middle. 2023. URL: <https://newsroom.ibm.com/2023-03-01-IBM-and-Chief-Study-Finds-Women-in-Leadership-Pipeline-has-Hollowed-Out-in-the-Middle>
11. UN Women. Women in power in 2023: New data shows progress but wide regional gaps. 2023. URL: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2023/03/women-in-power-in-2023-new-data-shows-progress-but-wide-regional-gaps>
12. Chenevert, M., Balducci, C., & Vignoli, M. Lookism, a Leak in the Career Pipeline? Career Perspective Consequences of Lookism Climate and Workplace Incivility. *Behavioral Sciences*. 2024. Vol. 14(10), 883. <https://doi.org/10.3390/bs14100883>
13. Purcell D., MacArthur K. R., Samblanet S. Gender and the Glass Ceiling at Work. *ResearchGate GmbH*. 2010. P. 705 – 717. URL: https://www.researchgate.net/publication/229652065_Gender_and_the_Glass_Ceilin_g_at_Work

14. Merriam-Webster. Glass Ceiling. 2024. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/glass%20ceiling>

15. Karakılıç N. Y. Evaluation of glass ceiling syndrome in terms of gender discrimination perception. *Journal of Management and economics research*. 2019. T. 17. №. 2. P. 214-233. URL: <http://dx.doi.org/10.11611/yead.495207>

16. Imadođlu T., Kurşuncu R. S., Çavuş M. F. The Effect of Glass Ceiling Syndrome on Women's Career Barriers in Management and Job Motivation. *Holistica – Journal of Business and Public Administration*. 2020. Vol. 11, no. 2. P. 85–99. URL: <https://doi.org/10.2478/hjbpa-2020-0021>

17. IBM. IBM and Chief Study Finds Women in Leadership Pipeline has Hollowed Out in the Middle. 2023. URL: <https://newsroom.ibm.com/2023-03-01-IBM-and-Chief-Study-Finds-Women-in-Leadership-Pipeline-has-Hollowed-Out-in-the-Middle>

18. Coleman, M. Women leaders in the workplace: perceptions of career barriers, facilitators and change. *Irish Educational Studies*. 2019. Vol. 39(2), P. 233–253. URL: <https://doi.org/10.1080/03323315.2019.1697952>

19. Mokat, J., Tumbel, G., & Pangkey, I. Women's Leadership in Higher Education. *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*. Atlantis Press. 2019. URL: <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.115>

20. Pal K. K., Piaget K., Zahidi S. Global Gender Gap Index 2024. World Economic Forum. 2024. URL: <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/digest/>

21. UNECE. Proportion of women with tertiary education level. 2021. URL: <https://w3.unece.org/PXWeb/en/CountryRanking?IndicatorCode=308>

22. H. Chung & M. van der Horst. The proportion of companies providing flexible work arrangements, and percentage of workers taking up flexible work arrangements. 2017. URL: <https://10.1177/0018726717713828>

23. Baptiste, D., Fecher, A. M., Dolejs, S. C., Yoder, J., Schmidt, C. M., Couch, M. E., & Ceppa, D. P. Gender differences in academic surgery, work-life balance, and satisfaction. *Journal of Surgical Research*. 2017. 218, P. 99–107. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.05.075>

24. Lendák-Kabók, K. Women's work–life balance strategies in academia. *Journal of Family Studies*. 2020. 28(3), P. 1139–1157. URL: <https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1802324>
25. American Express. Officially Launches Amex Flex, Our New Way of Working. 2022. URL: <https://www.americanexpress.com/en-us/newsroom/articles/colleagues-and-culture/american-express-officially-launches-amex-flex-our-new-way-o.html>
26. Dell Technologies. Flexible Work Culture. 2024. URL: <https://www.dell.com/en-uk/dt/corporate/social-impact/cultivating-inclusion/team-member-empowerment/flexible-work-culture.htm>
27. DuckDuckGo. Careers at DuckDuckGo. 2024. URL: <https://duckduckgo.com/hiring>
28. AMAZON. Agilent Technologies: Flexible Work Arrangements. 2016. URL: http://fwlstagingbucket.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/contentms/img/template/editor/Agilent%20Technologies_June2016.pdf
29. Deutsche Bank AG. Hybrid working and beyond. 2024. URL: <https://careers.db.com/inside-deutsche-bank/hybrid-working-and-beyond>